

नन्दिनीवरप्रदानम् - व्याससृष्टिः कालिदासीया अनुसृष्टिः

Dr. Vishwasa

^{1*} All India Training Incharge, Samskrita Bharathi, Mangaluru

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0001-7170-7466> E Mail: hrvishwasa@gmail.com

[Contact No. 9449036277](tel:9449036277)

सारः

कविकुलगुरुणा कालिदासेन विरचितं रघुवंशमहाकाव्यं जगत्प्रसिद्धम् । तत्रत्याः रघुवंशीयानां राज्ञां कथाः अपि विश्वविख्याताः एव । तस्य महाकाव्यस्य नन्दिनीवरप्रदाननामके द्वितीये सर्गे या कथा अस्ति, यश्च सिंहदिलीपसंवादः अस्ति तौ अनन्तरकाले बहूनां सहृदयानाम् आदरपात्रतां गतौ । परन्तु एषा कथा कालिदासस्य एव कल्पना न, तत्पूर्वम् अपि सा कथा आसीत् इति बहवः न जानन्ति ।

महाभारतस्य, अष्टादशपुराणानाम्, उपपुराणानां ब्रह्मसूत्राणां च कर्ता भगवान् बादरायणः पद्मपुराणे एतां कथां निबद्धवान् अस्ति । वस्तुतः सा एव कथा रघुवंशमहाकाव्ये कालिदासेन पुनः निबद्धा अस्ति ।

तावता कालिदासे कृतिचौर्यस्य आरोपणं नोचितम् । “पूर्वसूरिभिः वर्णितम् एव अहं पुनः वर्णयामि” इति सः रघुवंशस्य आरम्भे एव विनयपूर्वकं निवेदयति । अन्यच्च पूर्वसूरीणां कृतिभ्यः कथां स्वीकृत्य तस्य विस्तारणं तत्र नूतनानाम् अंशानां योजनं च कविसमवाये अनुमतं श्लाघनीयं च अस्ति एव । तथा कृत्वापि कविः स्वस्य प्रतिभाविशेषेण श्लाघनीयः जगद्वन्द्यश्च भवति । तादृशेषु कविवर्येषु अन्यतमः अस्ति कालिदासः।

प्रकृतम्, कालिदासेन पद्मपुराणात् या कथा स्वीकृता अस्ति, तस्याः तेन कृतायाः पुनःसृष्टेः च साम्यानि कानि सन्ति ? वैषम्याणि च कानि सन्ति ? आनुपूर्व्यां कः भेदः अस्ति ? अलङ्काराणां प्रयोगे किं वैशिष्ट्यम् अस्ति ? – इत्यादयः अंशाः अस्मिन् शोधप्रबन्धे विचार्यन्ते ।

कूटशब्दाः - रघुवंशमहाकाव्यम्, अष्टादशपुराणानाम्, नूतनानाम् अंशानां योजनं, कालिदासस्य शैली, पद्मपुराणस्य प्रस्तुतिः, दिलीपगुणप्रशंसा, इत्यादयः

प्रक्रिया -

कविकुलगुरुः इति विख्यातस्य कालिदासस्य महाकाव्ययोः अन्यतरस्य रघुवंशस्य कथावस्तु सूर्यवंशीयानां राज्ञां चरित्रं तेन वाल्मीकि-व्यासादिभ्यः पूर्वसूरिभ्यः गृहीतम् इत्यत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति । तत् तेनैव निवेदित् अपि अस्ति ।

रघुवंशस्य प्रथमसर्गे द्वितीयसर्गे च यत् कथावस्तु अस्ति तत् कालिदासेन भगवता व्यासेन विरचितात् पद्ममहापुराणात् गृहीतम् अस्ति । वसिष्ठाश्रमगमनम्, नन्दिनीवरप्रदानम् - इत्येतयोः प्रथम-द्वितीयसर्गयोः वर्तमानं कथावस्तु पद्ममहापुराणे उत्तरखण्डे १९८, १९९- अध्याययोः वर्तमानां कथां बह्वंशेन अनुकरोति । अतः अनयोः साम्य-वैषम्ययोः परिशीलनम् अस्मिन् प्रबन्धे समुद्दिष्टम् अस्ति ।

विषयविमर्शः -

पद्ममहापुराणे देवलमहर्षिः कञ्चित् वैश्यम् उद्दिश्य दिलीपस्य कथां कथयति । किन्तु सः तत्र दिलीपस्य वर्णनं द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् एव करोति ।

वैवस्वतमनोर्वशे दिलीपो भूबुजां वरः ।
आसीत् प्राचीनबर्हिस्तु स्वायम्भुवमनोरिव ॥१॥
स तु धर्मभृतां श्रेष्ठो धर्मेण प्रतिपालयन् ।
महीं महीपतिर्लोकान् गुणैराद्भैररञ्जयत् ॥२॥

कालिदासस्तु उपमादाने नितरां प्रसिद्धः । सः

वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् ।
आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ॥११॥

इति वेदानां प्रणवः इव सर्वेषां राज्ञाम् आद्यः दिलीपः आसीत् इति वर्णयति । तत्पश्चात् -
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः ।
दिलीप इति राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधाविव ॥१२॥

इत्येतस्मात् श्लोकात् आरभ्य अग्रिमैः अष्टादशभिः श्लोकैः सः दिलीपस्य गुणान् वर्णयति । दिलीपगुणकीर्तनव्याजेन कालिदासः अत्र न केवलं रघुवंशीयानां राज्ञां गुणान् वर्णयति, अपि तु योग्यैः राजभिः कीदृशैः भवितव्यम् इति प्रकारान्तरेण सूचयति इति सहृदयैः अवगम्यते एव ।

दिलीपस्य भार्या सुदक्षिणा शचीदेवी इव आसीत् इति व्यासस्य वर्णनम् -
मगधाधिपतेः पुत्री महिषी तस्य भूपतेः ।
सुदक्षिणाख्यया ख्याता शचीवासीद्विस्पतेः ॥१४॥

कालिदासस्तु -

तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा ।
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येव दक्षिणा ॥३१॥

इति इतोऽपि मनोज्ञतया वर्णयति । यज्ञपुरुषस्य दक्षिणानाम्नी भार्या अस्ति । दक्षिणां विना यज्ञः पूर्णः यथा न भवति तथा सुदक्षिणां विना दिलीपोऽपि अपूर्णः इति सः अनेन प्रकारेण प्रतिपादयति । सुदक्षिणायां

सन्ततिः न जाता इत्यंशः द्वाभ्याम् अपि वर्णितः । तस्मात् दिलीपः कथं दुः खम् अन्वभवत् इत्येतत् व्यासः
आदौ एव दशभिः श्लोकैः वर्णयति । तत्र -

यज्ञैराराधितो विष्णुः इन्द्राद्याश्च सुरोत्तमाः ।

दीर्घिकारामकूपाश्च कारितास्सर्वतो भुवि ॥८॥

इति श्लोकः अन्यया दृष्ट्या अपि स्मर्तव्यः भवति । वापीनां कूपानाम् उद्यानानां च निर्माणम् अपि राज्ञा
अवश्यं करणीयेषु जनोपयोगिषु कार्येषु अन्यतमम् आसीत् इति अनेन ज्ञातुं शक्यते ।

अनपत्यतया पीडितः दिलीपः स्वस्य पत्न्याः केन दोषेण सन्ततिः न जायते इति त्रिकालज्ञात् स्वगुरोः
वसिष्ठात् ज्ञातुमिच्छन् तदर्थं वसिष्ठाश्रमं प्रति प्रतिष्ठते ।

महिष्यां केन दोषेण जायते मे न सन्ततिः ।

अतीतानागतज्ञानो वसिष्ठो गुरुरेव नः ॥ १५॥

किन्तु रघुवंशे कालिदासस्तु -

तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्मसमुत्सुकः ।

विलम्बितफलैः कालं स निनाय मनोरथैः ॥२२॥

स्वस्य अनुरूपायां भार्यायां सुदक्षिणायां पुत्रोत्सुकः दिलीपः विलम्बितफलैः मनोरथैः कालं निनाय इति
एकमेव वाक्यम् उक्त्वा अग्रे -

सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवरोपिता ।

तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥२४॥

सन्तानप्राप्तये अवश्यं निर्वर्तनीयं विधिं निर्वर्तयितुं सः राज्यभारं सचिवेषु निक्षिप्य गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं
गन्तुम् उद्युक्तः अभवत् । तन्नाम, सन्तत्यभावकारणतः स्वेन अनुभूयमानस्य दुः खस्य अभिव्यक्तिम् अत्र
सः करोति, वसिष्ठस्य पुरतः एव, न तु ततः पूर्वम्।

वसिष्ठाश्रमं प्रति गमनाय अनयोः दम्पत्योः प्रस्थानं तु द्वाभ्याम् अपि समानतया वर्णितम् अस्ति ।

अथ प्रजासृजं देवं पूजयित्वाश्रमं गुरोः ।

प्रतस्थाते पुत्रकामौ दम्पती तौ शुभेहनि ॥

इति व्यासेन वर्णितम् । कालिदासः तु -

अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया ।

तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् ॥

इति वर्णयति । उभयत्रापि ब्रह्मणः अर्चनं समानम् एव । पुत्रार्थिनः ब्रह्मणः उपासनं कुर्वन्ति इति मल्लिनाथः
अपि रघुवंशस्य सञ्जीवनीटीकायां “स खलु पुत्रार्थिभिरुपास्यते” इति मान्त्रिकाः - इति तस्य समर्थनं कृतवान्
अस्ति ।

अग्रिमे वर्णने व्यासस्तु एकेनैव श्लोकेन तौ दम्पती वसिष्ठस्य आश्रमं प्रापयति ।

कतिचिद्वासरैर्मार्गमुल्लङ्घ्यैकरथे स्थितौ ।

तौ दम्पती गुरोः सायमाश्रमं प्रापतुश्शुभम् ॥१८॥

कालिदासस्तु एतं प्रसङ्गं यथोचितम् उपयुज्य अत्यन्तं हृद्यया रीत्या अष्टभिः श्लोकैः ताभ्यां दम्पतिभ्यां गमनावसरे यद् यद् दृष्टं तत्सर्वं वर्णितवान् अस्ति ।

मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः ।

षड्जसंवादिनीः केकाः द्विधा भिन्नाः शिखडिभिः ॥३९॥

परस्पराक्षिसादृश्यम् अदूरोज्झितवत्सु ।

मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु ॥४०॥

श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणस्रजम् ।

सारसैः कलनिर्हर्दिः क्वचिदुन्नमिताननौ ॥४१॥

एते त्रयः श्लोकाः क्रमेण मयूराणां हरिणानां सारसपक्षिणां च स्वभाववर्णनं कुर्वन्ति, मनोज्ञतया ।

कालिदासस्य विषये केचन आक्षिपन्ति यत् सः आस्थानकविः, सामान्यजनानां संवेदनानां विषये तस्य परिचयः एव नासीत् इति । तादृशानाम् आक्षेपाणां प्रत्युत्तररूपेण इव अस्ति अग्रिमः अयं श्लोकः -

हैयङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् ।

नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् ॥४५॥

मार्गपार्श्वस्थेषु ग्रामेषु निवसन्तः वृद्धाः आभीराः स्वस्य महाराजस्य आगमनस्य वार्तां ज्ञात्वा तद्दर्शनाय उपस्थिताः । राज्ञे किम् अर्पणीयम् इति विचिन्त्य ते प्रत्यग्रं घृतम् आनीतवन्तः । तैः ग्रामवृद्धैः सह किं सम्भाषणं करणीयम् इति चिन्तयन्तौ एतौ दम्पती मार्गपार्श्वस्थानां वृक्षाणां नामानि कानि इति पृष्ठवन्तौ !

ततश्च द्वयोरपि वर्णनानुसारेण एताभ्यां दम्पतिभ्यां वसिष्ठाश्रमः प्राप्तः सायङ्काले एव ।

ऋष्याश्रमस्य वर्णने कालिदासः अप्रतिमः । किन्तु तस्मिन् विषये व्यासस्य वर्णनमपि नितरां हृद्यमेव । तत्रत्यः कश्चन श्लोकः -

अनध्ययनकालोत्थक्रीडासक्तकुमारकम् ।

तस्मिन् वसिष्ठमद्राष्टां दम्पती तौ कृतक्रियम् ॥२३॥

सः अनध्ययनकालः आसीत् । अनध्ययनकाले अध्ययनस्य चिन्ता न भवतीत्यतः आश्रमस्य सर्वेऽपि बालाः उत्थाय क्रीडासु मग्नाः आसन् ! अत्र मुनिना प्रयुक्तम् “अनध्ययनकालोत्थक्रीडासक्तकुमारकम्” इति विशेषणं तु अत्यन्तम् आकर्षकम् अस्ति ।

आश्रमम् आगतौ तौ दम्पती आदौ एव वसिष्ठस्य दर्शनं कृत्वा तं नमस्कृतवन्तौ इति व्यासः लिखति ।

बृश्यां निषण्णमव्यग्रमरुन्धत्योपसेवितम् ।

स ववन्दे गुरोः पादौ महिषी सा च तस्त्रियाः ॥२४॥

किन्तु कालिदासः अत्र किञ्चन धर्मसौक्ष्म्यं पश्यति । अनयोः दम्पत्योः आगमनकाले वसिष्ठः सायन्तनस्य विधेः अनुष्ठाने निरतः भवति । जपमग्नस्य नमस्कारः न करणीयः । “जपं होमं च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्” इत्येतत् धर्मशास्त्रवचनम् उदाहृत्य मल्लिनाथेन एतत् स्पष्टीकृतम् अस्ति । अतः अनयोः दम्पत्योः सत्कारम् आश्रमस्थाः मुनयः एव कुर्वन्ति इति सः लिखति ।

तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्ते गुप्ततमेन्द्रियाः ।

अर्हणामर्हते चक्रुः मुनयो नयचक्षुषे ॥५५॥

तत्पश्चात् तौ वसिष्ठस्य दर्शनं कुरुतः । ततः पद्मपुराणं वदति - वसिष्ठः मधुपर्कादिभिः तौ सत्कृत्य पृच्छति-
अतिथिं तमथाभ्यर्च्य मधुपर्कादिभिर्गुरुः ।

अर्हणैरर्हतां श्रेष्ठो वसिष्ठ इति पृष्टवान् ॥२५॥

राज्यविषये द्वित्रान् प्रश्नान् पृष्ट्वा अनन्तरं वसिष्ठः योगप्रभावप्राप्तैः भोज्यैः तौ भोजयति अपि ।

पृष्ट्वैवं स मुनिश्रेष्ठो वसिष्ठो वैश्यपुङ्गव ।

योगप्रभावोपनतैर्नृपं भोज्यैरभोजयत् ॥२९॥

“रघुवंशीयाः राजानः पुत्रेषु राज्यं निक्षिप्य वाधके तपसे वनम् आगच्छन्ति । भवान् युवा अस्ति, अनपत्यः च अस्ति । एवं सति किमर्थम् अत्र आगतः ?” इति तं पृच्छति ।

दिलीपः स्पष्टशब्दैः निवेदयति -

ब्रह्मन् नाहं तपः कर्तुमागतस्तावकाश्रमे ।

स्वर्गकामनया त्यक्त्वा राज्यमत्र तथाविधम् ॥२२॥

केन दोषेण मे पुत्रो जायते न तपोनिधे ।

ध्यानेन दोषमालोक्य तं गुरो कथयाशु मे ॥४५॥

तस्य प्रतिक्रियां कुर्यां श्रुत्वा सन्तानलब्धये ।

मम सन्तानप्राप्तौ किं प्रतिबन्धकम् अस्तीति ज्ञात्वा उच्यताम् । तदपेक्षितं प्रतिविधानं कर्तुमहं सन्नाद्धोऽस्मि” इति वदति च ।

कालिदासेन तु अत्र ईषत् परिवर्तनं कृतमस्ति । “राज्ये सर्वम् कुशलं किम् ?” इति वसिष्ठेन पृष्टे सति दिलीपः “त्वयि सति मम शिवम् उपपन्नमेव ननु...” इति उक्त्वा अनन्तरं स्वदुःखकारणं निवेदयति -

किन्तु वध्वां तवैतस्यामदृष्टसदृशप्रजम् ।

न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ॥६५॥

इति आरम्भं कृत्वा सः अनन्तरं श्लोकाभ्यां पितृणां दुःखं वर्णयति -

नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः ।

न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासङ्ग्रहतत्पराः ॥६६॥

मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया ।

पयः पूर्वेः सनिःश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते ॥६७॥

तन्नाम कालिदासीयः दिलीपः स्वदुःखापेक्षया पितृणां दुःखमेव अधिकं वर्णयन् - “तत्परिहाराय वा मया सन्ततिः प्राप्तव्या । पितृऋणात् अहं यथा मुक्तः भवेयं तथा करोतु” इति वसिष्ठं प्रार्थयते ।

तन्नाम अत्र तु तेन “मया सन्ततिः किमर्थं न प्राप्ता ? तत्कारणं ज्ञात्वा उच्यताम्” इति प्रार्थना न क्रियते ।

किन्तु व्यासस्य दिलीपः तु तत् स्पष्टतया एव निवेदयति ।

वसिष्ठः समाधिना तस्य सन्ततेः स्तम्भकारणं ज्ञात्वा वदति इत्येतत् उभयत्रापि समानमेव । “पूर्वं स्वर्गलोकात् प्रत्यागमनावसरे दृष्टापि कामधेनुः तेन न नमस्कृता । अतः तया शापः दत्तः” इति ।

कामधेनोः सन्ततेः आराधनेन एव शापनिवृत्तिः इत्यंशोऽपि उभयत्र समानः ।

कामधेनोः सन्ततिः का इत्यस्मिन् विषये विचारभेदः अस्ति । व्यासस्य मतेन सा कामधेनोः पुत्र्याः पुत्री (दौहित्री) ।

तस्याः सुतासुतां धेनुं नन्दिनीं ससुतां मम ।

आराधयानया वध्वा सार्धं ते दास्यते सुतम् ॥५२॥

किन्तु कालिदासस्य मतेन नन्दिनी कामधेनोः पुत्री एव ।

सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः ।

आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधैव सा ॥८१॥

वसिष्ठेन यदा एवम् उक्तं तदैव वनात् उपावृत्ता नन्दिनी तत्र समायाता ।

इत्युक्तवति तत्रर्षीं वसिष्ठे सा तु नन्दिनी ।

तपोवनात्समायाता वत्सस्नेहस्रुतस्तनी ॥५२॥

नन्दिन्याः वर्णनं व्यासः “वत्सस्नेहस्रुतस्तनी” इति एकेनैव विशेषणेन करोति ।

कालिदासस्तु - त्रिभिः श्लोकैः तां वर्णयति ।

ललाटोदयमाभुग्नं पल्लवस्निग्धपाटला ।

बिभ्रती श्वेतरोमाङ्गं सन्ध्येव शशिनं नवम् ॥८३॥

भुवं कोष्णेन कुण्डोधीं मेध्येनावभृतादपि ।

प्रस्रवेनाभिवर्षन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना ॥८४॥

रजःकणैः खुरोद्धूतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् ।

तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ॥८५॥

अनन्तरं तस्याः नन्दिन्याः आराधनं केन प्रकारेण, कियत्पर्यन्तं च करणीयम् इति वसिष्ठः दिलीपं निर्दिशति। ततः तौ दम्पती आश्रमे एव उटजे निश्चिन्ततया रात्रिं गमयतः इत्येतावता उभयोः अपि काव्ययोः सर्गः समाप्तः भवति । अस्य सर्गस्य पद्मपुराणे “दिलीपपुत्रप्राप्तिसाधनकथनम्” इति नाम अस्ति । रघुवंशे तु मल्लिनाथकृतसंजीवनीव्याख्यानगुण्येन “वसिष्ठाश्रमाभिगमनम्” इति नाम अस्ति ।

इत्थं च अनयोः सर्गयोः बहुषु अंशेषु साम्यम् अस्ति चेदपि पुनः केषुचित् अंशेषु वैषम्यम् अपि अस्ति इत्येतत् स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते ।

अन्यस्मिन् अपि सर्गे एवमेव । धेनोः अनुगमनं कुर्वन् राजा दिलीपः अरण्ये तिष्ठन् अपि अन्यविधं छत्र-चामर-गानादि-भोगं कथं प्राप्तवान् इति कालिदासः विशेषतया वर्णयति । अग्रे सिंहरूपेण नन्दिन्या दिलीपस्य परीक्षणम्, अन्ते अनुग्रहकरणं च यदस्ति तत्रापि केषुचित् विषयेषु साम्यवैषम्याणि सन्ति ।

उपसंहारः

उपसंहाररूपेण इदमेव वक्तुं शक्यते यत् व्याससृष्टेः एव पुनःसृष्टिः अत्र कालिदासेन कृता अस्ति इति । एवं सत्यपि कालिदासस्य महत्त्वं तु कथमपि न्यूनं न भवति । यतः पूर्वसूरिभ्यः अधमर्णेन सता एव तेन विरचितानि काव्यानि तदीयप्रतिभाविलासेन सहृदयहृदयाकाशे नक्षत्राणि इति अधुनापि विराजन्ते खलु ?

आधारग्रन्थाः - रघुवंशः - मल्लीनाथविरचित हिन्दीव्याख्योपेतम्, चौकाम्बा, वाराणसी - १९८०

पद्मपुराणम् - <https://sa.wikisource.org/s/i3a>